

QORINOYOQLI MOLLYUSKALARINING TUR TARKIBINI ANIQLASH VA ULARNI FIKSATSIYA QILISH USULLARI

G.E.Rashidova

Tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi Qorinoyoqli mollyuskalarining tur tarkibini aniqlash va ularni fiksatsiya qilish usullari yoritilgan.

Kalit soʻzlar: Qorinoyoqli mollyuskalar, tur tarkibi, fiksatsiya, reproduktiv organlar.

Annotation: This thesis describes the methods of determining the species composition of gastropod molluscs and their fixation.

Key words: Gastropod molluscs, species composition, fixation, reproductive organs.

Аннотация: В данной диссертации описаны методы определения видового состава брюхоногих моллюсков и их фиксации.

Ключевые слова: Брюхоногие моллюски, видовой состав, фиксация, органы размножения.

Mollyuskalarning tur tarkibini aniqlash va ularni fiksatsiya qilish bugungi kun taqqiqotlarida asosiy oʻringa ega boʻlib tur tarkibini aniqlashda asosan morfologik va qiyosiy metodlardan keng foydalaniladi. Bunda ular asosan oddiy koʻz orqali sinflarga ajratiladi. Shundan soʻng qorinoyoqli mollyuskalar oldjabralilar va oʻpkalilarga ajratiladi va bunda morfologik belgilar chigʻanoqning shakli, rangi, chigʻanoq ogʻiz tuzilishi, skulpturasi qiyosiy metod yordamida oʻtganiladi. Zamonaviy malakologik tadqiqot olib borishda asosan reproduktiv organ tuzilishi muhim oʻrin egallaydi. Bir biriga juda yaqin boʻlgan va oʻta oʻzgaruvchan turlarni aniqlashda molekulyar-genetik usuldan keng foydalaniladi.

Baʼzi usullarning muammolari. Oʻgʻiz teshigidan tashqari tananing qolgan teshiklari (ichakning chiqish joyi, jinsiy aʼzolar teshigi va nafas olish teshigi)

tananing o'ng tomonida joylashgan. Bu yerda yoki orqa tomonda ham muhim organlar joylashgan. Hayvonlarni o'ng tomondan yoki orqa tomondan kesish asosiy organlarni zararlaydi yoki butunlay buziladi. Oilalar, avlodlar va qisman turlarni farqlash uchun ichak trakti muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ularning oxirgisi emas, balki midgut beziga o'rnatilgan anus oldidagi qism odatda bo'sh va juda yupqa devorli bo'lib, shuning uchun ko'pincha e'tibordan chetda qoladi va biziladi. Ayniqsa mantiyani ajratish orqali tana devorining ochilishi yoki hatto genital trakti hayvonning qolgan qismidan ajratish halokatli. Agar mollyuskalarni orqa tomonining o'rta chizig'i bo'ylab kesilsa tana devori pigmentatsiya haqida ma'lumot yo'qoladi.

fiksatsiya qilishda asosan nemis malakologi Cristof Oberer metodidan foydalanildi. Cristof Oberer metodiga ko'ra qorinoyoqli mollyuskalarni tez va oson fiksatsiya qilish mumkin. Bunda asosan mineral suvdan foydalanildi. Bu metodning afzalligi shundan iboratki fiksatsiya uchun mineral suvdan foydalanilganda juda kuchli cho'ziladi va tez harakatsiz bo'lib qoladi. Mollyuskalar harakatsizlangandan so'ng ularni dastlab 25 % li etanolda, so'ngra 40 % li spirtida va 3-marotaba 70 -80 % li spirtida saqlash zarur.

Mollyuskalarni fiksatsiya qilish va ularni yorib o'rganish bo'yicha Viktor qarashlari

Preparatni imkoni bo'lganda qora rangda bo'yalgan (aktivlangan ko'mir bilan) o'suvchi parafin aralashmasi quyilgan eng yaxshi idishda amalga oshirish va uni hashorotlarning ninalari bilan mustahkamlash maqsadga muvofiq. Metaldan yasalgan idishdan foydalanishning afzalligi shundaki, ba'zida notekis o'suvchi qatlamni tekislash imkonini beradi. Idish konservant eritmasi bilan shunday to'ldirilishi kerakki, hayvonni to'liq qoplanishi lozim. Hayvonni fiksatsiya qilgandan so'ng bir necha soat konserva eritmasida qoldirish lozim, bu tana devori va organlarni qattiqroq bo'lish va kamroq jarohatlanish imkonini beradi. Viktor tavsiyasiga ko'ra, sobit bo'lmagan hayvonlarni fiksatsiya qilishda tuzli fiziologik eritmadan foydalanish lozim. Shilliqqurtni yorish uchun o'ng tomonda to'mtoq pensit yoki barmoqlar bilan, chap tomonda esa tana devori, ostki tomondan to'g'ri yuqoriga ko'tarilib kesiladi. Ayniqsa buni skalpel bilan bajarish eng yaxshi natija beradi. Ichaklarni shikastlanish

xavfi katta bo'lsada ingichka qaychidan ham foydalanish mumkin (juda kichik mollyuskalar uchun kichik qaychidan foydalanish maqsadga muvofiq). Kesish chap taglikning butun uzunligi bo'ylab, ya'ni boshidan tananing uchigacha davom etishi kerak. (Tez farqlash uchun ba'zan tananing oldingi qismidan o'rtasigacha kesish yetarli, ayniqsa mantiya orqa tomonidan). Katta, qalin devorli shilliqqurtlar uchun tananing orqa tomonidan kesish ixtiyoriy. Reproduktiv organlar odatda eng muhim aniqlovchi xususiyatga ega bo'lganligi uchun, hayvonlar imkon qadar deyarli yoki to'liq jinsiy yetuk bo'lishi kerak. Ba'zi turlarda, shuningdek yarim o'sgan individlarda, ayniqsa ichak traktining kursi yosh hayvonlarda ham naslni farqlashga imkon beradi.

Mollyuskalarni anatomik jihatdan o'rganish zarurati tug'ilganda ularni spirtda solib qo'yish tavsiya etiladi. Reproduktiv organlar odatda eng muhim aniqlovchi xususiyatga ega bo'lganligi uchun, hayvonlar imkon qadar deyarli yoki to'liq jinsiy yetuk bo'lishi kerak. Ba'zi turlarda, shuningdek yarim o'sgan individlarda, ayniqsa ichak traktining kursi yosh hayvonlarda ham naslni farqlashga imkon beradi.

Mollyuskalarni anatomik jihatdan o'rganish zarurati tug'ilganda ularni spirtda solib qo'yish tavsiya etiladi.

Xulosa. Hayvonlarni yaxshi fiksatsiya qilish uchun boshida etanolni takroriy almashtirish zarur. Shundan so'ng yaxshi fiksatsiyalangan mollyuskalarni o'rtacha haroratga ega bo'lgan joylarda saqlash va yoruqlikdan mutlaqo himoya qilish lozim, chunki aks hoda ular tezda susayadi va DNK parchalanishiga olib keladi. Bir biriga juda o'xshash belgilar uchrovchi turlarni aniqlashda zamonaviy molekulyar-genetik tahlil olib boorish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Лихарев И.М., Виктор А.Й. Слизни фауны СССР и сопредельных стран (Gastropoda Terrestria Nuda) Фауна СССР. Моллюски. – Ленинград: Наука, 1980. –Т.3. –Вып.5. – № 122. – 437 с.
2. Пазилов А., Азимов Д.А. Наземные моллюски (Gastropoda, Pulmonata) Узбекистана и сопредельных территорий. -Ташкент: Фан, 2003. - 315 с.
3. Deutsche Malakozoologische Gesellschaft 2013,29-32 С.